

УДК 658:7

З.Я. Шацька, д-р екон. наук., доц. (КНУТД, Київ)

О.С. Стужний, здоб. ступ. PhD (КНУТД, Київ)

ЦИФРОВА БЕЗПЕКА ЛОГІСТИЧНИХ ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА

Цифровізація логістики з кожним днем набирає обертів і все більше підприємств та компаній використовують новітні технології для підвищення якості своїх товарів та послуг, пришвидшення їх доставки до кінцевого споживача та задоволення потреб споживачів.

Цифрова логістика – це сфера, яка використовує інформаційні технології для оптимізації та управління логістичними процесами підприємства, що дозволяє ефективно керувати запасами, вдосконалювати маршрути доставки, підвищувати точність прогнозування попиту, знижувати витрати на складське господарство, прискорювати обробку замовлень та забезпечувати більш високий рівень обслуговування клієнтів.

Перехід до цифровізації логістичних процесів зумовлює трансформацію діючих бізнес-процесів підприємства в цифрову форму. Відбувається цифрова трансформація бізнес-процесів компаній, яка полягає у запровадженні прогресивних технологій для підвищення ефективності, продуктивності та цінності компанії в системі економічних відносин. Ключовими результатами такого перетворення можуть бути: скорочення та оптимізація рівня витрат, поліпшення якості послуг і продуктів та збільшення результативності і конкурентоспроможності в ринковому середовищі [2].

Впровадження цифрових технологій дозволяє швидко приймати управлінські рішення щодо організації логістичних процесів та транспортних операцій, оптимізувати матеріальні, інформаційні та фінансові процеси, покращити якість обслуговування споживачів, знизити логістичні витрати і тим самим підвищувати конкурентоспроможність корпорацій [1].

Сучасний технологічний, економічний, інформаційний розвиток призвів до появи широкого спектру загроз нового типу і підсилив дію вже відомих загроз, таких як тероризм, «неспроможні» держави, розповсюдження зброї масового ураження, кібертероризм та інші [3]. Разом з тим, на фоні глобального поширення цифровізації у всіх бізнес-процесах підприємства особливо актуальним постає питання про їх захист від стороннього втручання з метою нашкодити діяльності

підприємства. Саме тому цифрова безпека логістичних процесів на підприємстві є стає критично важливою в сучасному світі, оскільки в умовах цифрової трансформації більшість таких процесів стають автоматизованими та базуються на інформаційних технологіях, особливо слід враховувати швидкий розвиток цифрових технологій та зростання загроз кібербезпеки.

Метою цифрової безпеки логістичних операцій є збереження інформації та забезпечення нормального функціонування цифрових логістичних систем підприємства. Ключовими напрямками цифрової безпеки, які слід враховувати при побудові логістичних процесів на підприємстві є:

- впровадження кіберзахисту інформаційних систем;
- забезпечення шифрування даних;
- захист персональних даних;
- фізична безпека обладнання;
- обмеження доступу до комерційної таємниці підприємства.

Для забезпечення безпеки цифрових логістичних процесів та інших цифрових бізнес-процесів на підприємстві створюється відділ економічної безпеки, який займається вирішенням зазначених питань. Це пов'язано з тим, що недотримання умов цифрової безпеки логістичних операцій призводять до різноманітних втрат підприємства від зменшення обсягів реалізації продукції, переходу ключових постачальників та клієнтів до конкурентів та інші проблеми.

Компенсація зазначених вище втрат підприємства потребує значних додаткових витрат на перебудову логістичних процесів, що знижує ефективність виробництва продукції загалом і можливість успіху підприємства в конкурентній боротьбі.

Інформаційні джерела

1. Мельник О. В. Нові концептуальні підходи в логістиці. *Ефективна економіка*. 2013. URL: <http://www.economy.nayka.com.ua>
2. Лісова Р. М. Вплив діджиталізації на бізнес-моделі: Етапи та інструменти цифрової трансформації. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «МЕБ та світове господарство»*. 2019. Вип. 24(2). С. 114–118. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2019_24%282%29_24
3. Шацька З.Я. Христинченко А.А. Економічна безпека сучасного підприємства в контексті впливу «м'яких» та «жорстких» загроз. *Причорноморські економічні студії*. Випуск 2. Ч.2. 2018. 180 с. с.43-46. URL: http://bses.in.ua/journals/2018/26_2_2018/10.pdf